

Інструменти для розміщення й просування мобільних ігор і додатків

Алтухов С. О., Мироненко В. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті досліджено сучасні майданчики для розміщення й просування мобільних додатків і ігор. Проаналізовано особливості мобільних маркетів та виділено кількість платформ, які вони можуть підтримувати. Серед великої кількості магазинів мобільних додатків ми зупинились на Google Play Store від Google, LLC.; App Store від Apple, Inc.; Amazon App Store від Amazon.com, Inc. та Facebook App Store від Facebook, Inc. Основним критерієм відбору були рекомендації авторитетних авторів і видань. Аспекти, на які ми звертали увагу під час вивчення мобільних магазинів, тісно пов'язані із вбудованими маркетинговими інструментами, які магазин безкоштовно надає для просування мобільних додатків і ігор. З'ясували можливості доповнити опис та назву додатка ключовими словами, виділити окремі місця для їх написання, а також змогу потрапити на фічерінг, надати офіційні та якісні інструменти A/B тестування для графічних матеріалів, відео та текстів на сторінці додатка в магазині, створити спеціальні рубрики чи списки для безкоштовного просування мобільного додатка чи гри.

На основі аналізу авторитетних видань було виділено найефективніші інструменти для просування мобільних додатків та ігор. Ми аргументовано пояснили, чому необхідно використовувати різні типи реклами в соціальних мережах і месенджерах, повідомили про можливості та унікальні особливості контекстної реклами, розглянули переваги та недоліки реклами на сайтах та додатках партнерів, зазначивши про можливість певного обману в цьому типі рекламного джерела.

У висновках подано рекомендації щодо вибору найбільш ефективних і лояльних до розробників мобільних маркетів для розміщення додатків і ігор та найкращих інструментів для їх просування.

Ключові слова: мобільні магазини; мобільні додатки; мобільні ігри; фічерінг; мобільна реклама.

Myronenko V., Candidate of Science
in Social Communications (Ph. D.),
Associate Professor,
e-mail address: myronenko_v@fszmk.dnulive.dp.ua,
Altuhov S., Graduate Student,
e-mail address: sergeyaltukhove@gmail.com
tel.: +380672675234
Oles Honchar Dnipro National University,
13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Мироненко В. В., канд. соц. ком., доцент,
електронна адреса:
myronenko_v@fszmk.dnulive.dp.ua,
Алтухов С. О., магістр,
електронна адреса:
sergeyaltukhove@gmail.com,
тел.: +380672675234
Дніпровський національний
університет імені О. Гончара,
вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна

1. Вступ

Постановка проблеми. Мобільні додатки та ігри за останні 10 років почали відігравати значну роль у нашому житті. З моменту випуску першої версії iPhone та мобільного маркету App Store (10 липня 2008 р.) вийшла велика кількість різних додатків, які задовольняють різноманітні потреби споживачів. Найбільш популярними мобільними додатками за даними аналітичного сайту sensortower.com є мобільні ігри [1].

Наукове зацікавлення зумовлює необхідність проаналізувати найпопулярніші мобільні маркети та інструменти для розміщення та просування мобільних додатків, надати рекомендації щодо найбільш ефективних інструментів для розробників, що планують випускати свій додаток.

Актуальність теми підтверджується даними аналітичного порталу openbusiness.ru, який повідомив, що тільки в 2016 р. ринок мобільних додатків зріс приблизно на 15 % [Там само].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Провідний дослідник СНД з питання монетизації й просування мобільних додатків А. Бабаєв зазначив, що на сьогодні для досягнення успіху в ніші мобільних додатків та ігор необхідно добре знати інструменти маркетингу та відкривати нові джерела [Там само].

Провідні спеціалісти з мобільного маркетингу Г. Кваакі та М. Даан у своїй книзі «Advanced App Store Optimization» та інших працях доводили, що для створення успішного додатка необхідно працювати над його видимістю в App Store та Google Play [3].

Мета статті – дослідити інструменти для розміщення й просування мобільних ігор і додатків.

Об'єкт вивчення – інструменти для розміщення й просування мобільних ігор і додатків та їх застосування в спеціалізованих маркетах.

Методи дослідження. Обрані для аналізу інструменти для розміщення й просування мобільних додатків і ігор проаналізовано з точки зору їх ефективності й лояльності до розробників. У ході аналізу особливостей кожного мобільного магазину та інструмента для просування мобільних додатків та ігор було використано порівняльний метод.

Наукові публікації авторитетних видань ми вивчали за допомогою методу контент-аналізу, який сприяв більш ефективному використанню отриманої інформації при дослідженні даної теми.

2. Результати і обговорення

Перш ніж детально розглянути інструменти для розміщення й просування мобільних додатків, подамо декілька визначень понять, що стосуються теми дослідження.

Мобільні додатки – програмні забезпечення, що розроблені на платформах для мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших переносних пристроїв [1].

Мобільні платформи – операційна система для переносного пристрою. Найбільш популярними є iOS (iPhone operation system - розробник Apple) та Android (розробник Google).

Мобільні ігри – це спеціальне програмне забезпечення, розроблене для розважання людини на мобільних платформах.

Мобільні магазини або маркети для розміщення й просування мобільних додатків і ігор – це так звані «стори» (від англ. store – магазин), що розроблені для популяризації мобільних додатків з метою заробити на них гроші (кожен розробник повинен сплатити податок 30 % з кожної фінансової операції, пов'язаної з його додатком). Стори розрізняють моноплатформені (наприклад, Google Play, App Store), кросплатформені (наприклад, Amazon) та мобільний веб (наприклад, Facebook) [3].

Моноплатформені стори – мобільні маркети, що розповсюджують додатки, які підтримують тільки одну платформу (найчастіше iOS або Android).

Кросплатформені стори – мобільні маркети, що розповсюджують додатки, на двох або більше платформах.

Мобільний веб-стор – маркети, що незалежно від виду платформи надають можливість споживачам користуватися додатками через мобільний браузер (програма для виходу в Інтернет) [2].

Інструменти для просування мобільних ігор і додатків – це спеціальна реклама, що включає в себе: рекламу в соціальних мережах і месенджерах, контекстну рекламу, рекламу на сайтах та додатках партнерів, App Store Optimization (ASO), фічерінг.

Фічерінг – це явище, коли стор надає можливість якісним додаткам та паблішерам (видавцям мобільних додатків) розмістити свій додаток на головній сторінці стору, сторінці категорії чи підкатегорії абсолютно безкоштовно [3].

Реклама в соціальних мережах і месенджерах – це таргетована реклама, що дає можливість показувати рекламні матеріали аудиторії, яку вибирають на основі її поведінкових факторів, демографічних, вікових і географічних особливостей у певній соціальній мережі або месенджері.

Контекстна реклама – інструмент, що дає можливість показувати рекламні матеріали вибраній аудиторії в пошукових системах на основі підібраних ключових слів та на сайтах партнерів за поведінковими факторами потенційних споживачів [7].

Реклама на сайтах та додатках партнерів – це інструмент, що дає можливість купувати цільову аудиторію за вибраними характеристиками на різноманітних сайтах та додатках.

App Store Optimization (ASO) – це методи підбору креативів, текстових матеріалів, ключових слів для покращення видимості додатків та ігор в мобільних сторах [3].

Розглянемо найкращі мобільні маркети:

Google Play Store – реліз відбувся 22 жовтня 2008 р. Аудиторія магазину близько 1 мільярда девайсів.

Особливості Google Play:

1. Спеціальний алгоритм, який враховує вподобання споживача під час демонстрації додатків на головній сторінці стору (список «рекомендовані») [4].
2. Власники додатків мають можливість впровадити ASO для своїх продуктів. У Google Play розробник може розмістити ключові слова в назві додатку, короткому й довгому описі, розробити іконку, знімки з екрану, одне відео і промо баннер (заставка до відео). Google Play надає можливість проводити A/B тестування для усіх матеріалів на сторінці додатка в сторі [1].

App Store – магазин додатків для девайсів на iOS, що є частиною великого магазину цифрових товарів Apple iTunes. Реліз відбувся у грудні 2008 р., на сьогодні аудиторія налічує близько півмільярда користувачів.

Наведемо особливості App Store:

На відміну від Google Play, в App Store не враховуються ключові слова з опису додатка, але в цьому магазині є спеціальне поле, яке так і називається «keywords», куди розробник може внести потрібні ключові слова. Розробник має можливість додати 3 відео на сторінці додатку в маркеті (див. детальніше [5]).

Фічерінг в App Store виявляється ще й у тому, що редакція щоденно обирає «додаток дня» і публікує його на головній сторінці стору. У маркеті також існують рубрики «додаток тижня» і навіть «додаток місяця» [1].

Amazon Store – найбільший у світі інтернет-магазин. Мобільні додатки та ігри – це сегмент, що не приносить великий прибуток компанії, проте у західних країнах існує певна група споживачів, які купують усі необхідні речі в цьому магазині. Суттєвих переваг перед іншими сторами, окрім відносно великої аудиторії в ньому відсутні. ASO в цьому маркеті не працює [4].

Facebook Store – найпопулярніший магазин браузерних ігор для комп'ютерів та мобільних платформ. Браузерні ігри – це ігри, у які люди можуть грати в інтернеті без завантаження додаткових програм на власний девайс. Додаткові безкоштовні інструменти для просування мобільних додатків у цьому сторі відсутні [7].

Можемо зробити висновок, що найбільш лояльними до розробника в переліку сторів виступають Google Play та App Store.

Для того, щоб забезпечити ефективне просування мобільного додатка, необхідно підтримувати певну кількість завантажень, коментарів, рейтингів, оцінок за допомогою спеціальних рекламних інструментів [3].

Реклама в соціальних мережах і месенджерах. А. Бабаєв вважає, що найкращою соціальною мережею з достатньою кількістю якісної (платоспроможної) аудиторії є Facebook. У 2017 р. його аудиторія становить майже 2 млрд акаунтів. У рекламному сервісі можна налаштувати покази матеріалів на необхідних нам користувачів за віком, місцем проживання, уподобаннями тощо [2].

Контекстна реклама. Традиційно в контекстній рекламі кращим вважається Google Adwords та його партнерська мережа додатків AdMob. Особливість цього сервісу в тому, що для просування мобільних додатків розробники можуть використовувати універсальні кампанії, що будуть показувати рекламні матеріали в пошуковій системі Google, на партнерських сайтах, у додатках AdMob, у пошуку Google Play та в середовищі YouTube [7].

Найбільш поширеним видом реклами є реклама на сайтах та додатках партнерів. Це можуть бути прямі закупки рекламних місць (розробник домовляється з власниками сайтів) або партнерські закупки (розробник домовляється з посередником, який продає аудиторію цілої мережі сайтів). Серед партнерів можна назвати такі медіа майданчики як Vungle, Unity, AppLoving та інші [6].

Такий тип реклами А. Бабаєв не рекомендує розробникам-новачкам через велику кількість так званого «фроду». Фрод – це шахрайство. Партнери завжди намагаються продати неякісну аудиторію рекламодавцю, тому, щоб не натрапити на фрод, необхідно мати додаткові ресурси, які у розробників невеликих додатків відсутні [5].

3. Висновки

Сучасний ринок мобільних додатків і ігор стрімко розвивається, тому розробникам необхідно розмістити мобільний додаток у якісному сторі та вибрати ефективні інструменти реклами. На основі вищезазначених фактів можна зробити висновок, що найбільш лояльними до розробників є Google Play та App Store. Саме ці сторі в першу чергу варто вибирати для розміщення мобільного додатку або гри.

Серед інструментів реклами найбільш ефективними і дешевими для розробника будуть Facebook та Google Adwords з партнерською мережею AdMob.

Варто завжди пам'ятати, що не слід обмежувати себе лише двома сторонами та декількома джерелами реклами, адже необхідно завжди шукати нові підходи і джерела для розміщення і просування мобільних додатків та ігор.

References

Babayev, A. (2014), *Download Money: Marketing of mobile applications and games*, Piter, Saint Petersburg, 276 p.

Bril, M. (2016), "How to correctly structure the advertising account Facebook" available at: <https://netpeak.net/ru/blog/kak-gramotno-postroit-strukturu-reklamnogo-akkaunta-facebook/> (accessed 10 December 2017).

Daan, M. (2017), *Advanced App Store Optimization*, Phiture & Incipia, San Francisco, 381 p.

Kirpatrick, D. (2015), *Facebook effect*, Academy of Experts, Moscow, 384 p.

Gladkova, A. (2017), "Models of buying advertising in traffic arbitrage" available at: <https://habrahabr.ru/company/mobio/blog/322820/> (accessed 10 December 2017).

Hughes, J. (2012), *iPhone & iPad Apps: Secrets to Selling*, BizTech, New Yourk, 420 p.

Khoklova, D. (2015), "How to purchase mobile traffic and evaluate its quality - Mobio tips" available at: <https://vc.ru/7258-mobio> (accessed 10 December 2017).

Altukhov S., Myronenko V. Special Tools for Marketplacing and Promoting Mobile Games and Applications

The article considers modern platforms for the location and promotion of mobile applications and games. The analysis of mobile markets features and the number of platforms that they can support are analyzed. Among the many mobile app stores, we chose Google Play Store from Google, LLC.; App Store from Apple Inc.; Amazon App Store by Amazon.com, Inc. and the Facebook App Store from Facebook, Inc. The main criteria for choosing were recommendations from competent authors and editions. The points that we paid attention to when considering mobile stores were closely linked to the embedded marketing tools that the store provides for free to promote mobile apps and games. A considerable attention was paid to the ability of adding keywords in a long or short description, the name of the application, the allocation of a separate place for the words writing, the provision of official and quality A/B testing materials for graphic materials, videos and texts on the application page. In the store, creating a special sections or lists for the free promotion of a mobile app or game.

Based on the analysis of authoritative publications, the most effective tools for promoting mobile apps and games were highlighted. We reasonably explained why it was necessary to use different types of ads on social networks and messengers, informed about the possibilities and unique features of contextual advertising, considered the advantages and disadvantages of advertising on sites or affiliate programs and warned developers about the possibility of a certain fraud in this type of advertising source.

In conclusion, we made recommendations on choosing the most effective and loyal to the developers mobile markets for the placement of applications and games and the best tools for their promotion.

Keywords: *mobile games; mobile stores; mobile applications; featuring; mobile advertising.*